

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)

27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Hazrat Muqimiyning “Hajvi ot” asarida ot obrazi va tanqidiy motivlar tahlili

Abdug'aniyeva Madina Sharofiddin qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
1-kurs magistranti

Annotatsiya. mazkur maqola XIX asrning yetuk o'zbek shoiri Muqimiy hajviy ijodining namunasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Shoirning ijtimoiy-siyosiy muammolarni tanqid qilishdagi mahorati, hajviy obraz yaratish uslubi, o'ziga xos jihatlar o'rganiladi. Muqimiy ijodining hajviy g'azallaridan birini tahlil qilish orqali, jamiyatdagi illatlar va nuqsonlarga berilgan badiiy talqinlar kashf etiladi.

Kalit so'zlar: ot obrazi, hajv, ijtimoiy muammolar, elita qatlam

Kirish. O'zbek adabiyotida epik ot va unga bog'liq bo'lgan ko'pgina hodisalar, uning hayotda tutgan o'rnini naqadar beqiyos ekanligini ko'rsatadi. “Dostonlarda ot juda muhim o'rin egallaydi. U qahramonning muvaffaqiyatga erishuvi yo'lida xizmat qilib, g'oyat mushkul vazifalarni bajaradi, qahramonga katta yordam beradi”¹. Dostonlarimizda o'ta mukammal darajada ishlangan ushbu obraz shoirlarimizning ijodiga ko'chib, yangicha talqinlari kashf etildi. Folklor turli xil manbalar qatorida Muqimiy ijodining shakllanishi va boyishida asosiy poydevor vazifasini bajara oldi. O'zining hajviyoti bilan xalq qalbidan joy egallagan shoirning faoliyati asosan ijtimoiy-siyosiy masalalarni yoritishga bag'ishlangan edi.

O'zbek adabiyoti tarixida hajv janri alohida o'rin tutadi. Bu janr orqali ijodkorlar o'z davrlarining ijtimoiy muammolarini, axloqiy buzilishlarni va adolatsizliklarni kulgili-yu achchiq istehzolar orqali yoritib berganlar. Hazrat Muqimiy hajv san'atining

Received: 13 Jan. 2025

Accepted: 16 Jan. 2025

Published: 17 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

¹ Zafarov X.T. O'zbek xalq dostonlarining tarixiy asoslari bo'yicha tekshirishlar. Jangovar otning qadimiy asoslariga doir//O'zbek xalq og'zaki ijodi bo'yicha tadqiqotlar. 4-kitob Po'lkanoir. –Toshkent:Fan, 1967.- B.65

yorqin namoyandasi sifatida, bu janri yangi bosqichga olib chiqqan shoirlardandir. Uning “Hajvi ot” asari hajvning o‘ziga xos namunasi bo‘lib, unda ot obrazi orqali ko‘plab ijtimoiy va ma’naviy muammolar yoritilgan.

Asosiy qism. Muqimiyning “Hajvi ot” asari hajviy g‘azal sifatida tasniflanib, unda shoir o‘z boshidan o‘tgan kulgili va qiyin vaziyatlarni ot timsoli orqali tasvirlaydi. She’rning bosh qahramoni sifatida ot tanlanib, uning noqulay va kulgili xatti-harakatlari orqali insonlarning turli kamchiliklari chuqur falsafiy yondashuvda yoritilgan. Shu jihatdan “Hajvi ot” nafaqat o‘zbek adabiyotida, balki xalqaro hajviy ijod namunalari orasida ham alohida ahamiyatga ega. Shoir otning chiroyli tashqi ko‘rinishi bilan ichki sifatleri o‘rtasidagi zidlikni tasvirlab, odamlar orasidagi ikkiyuzlamachilik, mas’uliyatsizlik va xudbinlikni hajv qiladi. Bu orqali ot nafaqat jonivor, balki murakkab ijtimoiy obraz sifatida namoyon bo‘ladi. Ot obrazi she’rda murakkab ramziy ma’noga ega. Bu obraz orqali shoir quyidagi muammolarni tasvirlagan:

Tashqi chiroy va ichki mohiyat o‘rtasidagi farq:

**Bir otim bordur, ayo shahzodai oliy maqom,
Kimsa ko‘rmas bu sifat tozi ijodu xush xirom,
Yo‘l yurur vaqtida qilg‘oy gahi g‘amza, gah maqo,
Har qadamda bir necha qulluq qilib aylar, salom,
Kim aning avzoidin har lahza oratar hayratim¹.**

Shoir otning tashqi ko‘rinishini “shahzodai oliy maqom”, “tozi ijodu xush xirom”, ya’ni “oliy maqomdagi shahzoda”, “tulpor naslli va go‘zal yurishli” deb ta’riflaydi. Ammo bu tashqi chiroy ichki mohiyatni yashira olmaydi, chunki otning qobiliyatsizligi va muammolarni hal qila olmasligi uni tanqidga olib keladi. Bu tasvirlar orqali shoir jamiyatdagi ikkiyuzlamachilik, loqaydlik va axloqiy muammolarni yorqin aks ettirishga harakat qiladi. She’rning keying misralarida shoir o‘z fikrlarini yanada mustahkamlab boradi.

Beparvolik va ochko‘zlik:

**Yem-u o‘t bersam yegay tufrog‘ ham toshi bila,
Qorin to‘ysa suvga imo aylagay boshi bila,
Yo‘lga kirsu suv ichib burni oqar yoshi bila,
Har qadam qo‘ysa agar munkib ketar boshi bila,
Xalq ichida ortadur sharmandalig‘din hijlatim.**

Ushbu misralardagi otning yemini tufrog‘ ham toshi bilan yeyishi, qorni to‘ygach suvga ishora qilishi hamda har qadamda boshi bilan qoqilib yurishi shoirning sharmandalikdan uyalishiga olib kelagan. Otning ovqat yeyishdagi

¹ Мукумий. Асарлар. VI жилдлик. II-жилд. Девон. Фафур Фулом. – Тошкент: 1972. – 276 б.

noqulayliklari va o‘zini tuta olmasligi kulgili, ammo ayni paytda hajviy kuch bilan insonlarning beparvoligini aks ettiradi. Bu motiv hayotiy muammolarni hajviy, ammo o‘ta ma‘nodor yondashuvda yoritadi.

Tarixiylik

**Necha yoshga kirgan erkonsan debon so‘rdim xabar,
Dedi: “Man kelganda yo‘q erdi bu olamdin asar,
Necha yildin so‘ngra paydo bo‘ldi avlodi bashar,
Bu jahonda ot-u eshshak xohi moda, xohi nar,
Jumla mandin tarqag‘on avlodim-u zurriyotim”.**

Otning dunyo paydo bo‘lishidan oldin ham yashagani haqidagi mubolag‘a har bir jamiyatda mavjud bo‘lgan afsonaviy haqiqatlardan biri hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham shoir ot obrazini berish orqali insoniyatning qadimdan beri davom etib kelayotgan faoliyati va sinovlariga ishora qiladi. Bu satrda ot va eshshakning jahoniy ehtiyoj sifatida muhimligini ta‘kidlovchi fikr ham bor.

Mas‘uliyatsizlik va dangasalik

**“Chuv” desam ko‘zdan oqizg‘ay yig‘lab ashki shashqator,
Gulduraklab yo‘rg‘alar, ammo oyog‘i bemador,
Nogahon ul yo‘lda ko‘prusiz arig‘ kelsa duchor,
O‘lturib yig‘lar o‘tolmay oh tortib zor-zor,
Man ham anda yig‘lardim, rahmim kelib, ham diqqatim.**

“Hajvi ot” she‘rining asosiy maqsadi o‘sha davr jamiyatidagi axloqiy buzilishlarni ochib berishdir. Muqimiy bu asar orqali insoniyatning qusur va kamchiliklarini istehzo va kulgi yordamida tanqid qiladi. Shu o‘rinda yuqoridagi misralarda ham insonlardagi dangasalik, sinovlarga bardosh bera olmaslik hamda o‘sha davrdagi insonlarning mas‘uliyatsizliklari ifoda etilgan. Bu holatni ko‘rgan shoir o‘z ahvolini bayon qilib, rahmim kelib yig‘lardim deya ifoda etyapti.

Muqimiy kambag‘allikda hayot kechirgan kezlarida adolatli va baxtli zamoni orzu qilgan va shunday kunlar kelishiga ishonib yashagan hamda shu umidlarini she‘rlarida aks ettirgan. Xususan, ushbu hajviyotida ham shoir boy amaldorlarning kambag‘al xalqqa yordam bermasligi va buning natijasida ularning kulguli holatga duchor bo‘lishlari aks ettirilgan.

**Derman: “Ey ohu tan-u, tozi ijodu, xush xirad,
San kechurgaysan kezib bu olam ichra neku bad,
Bu arig‘dan sensizin o‘tmkka yo‘qdur manga had,
Hazrati Duldulning ruhidan talab qil bir madad,
Devzodim, sar-sarim, shabdez sohib izzatim”.**

**Chun bu soʻzlarni eshitsa qaynabon toshib ketar,
Mehr ila chaynab soʻluq tishi gʻijirloshib ketar,
“Yopirim!” deb sakraganda teplashib shoshib ketar,
Shalp etib suvgʻa yiqilgʻoch doʻmbalogʻ oshib ketar,
Man ham anda yiqilib bagʻoyat oʻlgʻay kulfatim.**

Shoir bu yerda “**ohu tan**” (nozik va pok tanli), “**tozu najod**” (aslzoda) va “**xush xirad**” (aql va donolik egasi) obrazlari orqali jamiyatning elita qatlamini nazarda tutgan. Biroq ularning jamiyatdagi yaxshilik va yomonlikni ajrata olmasliklari masxara qilinadi. Shoirning kinoyasi orqali ularga ijtimoiy masʼuliyatni anglash zarurligi eslatiladi. Sheʼrning davomida esa “**Hazrati Duldul**” yaʼni “diniy rivoyatlarga koʻra, Muhammad paygʻambar mingan va keyinchalik hazrat Aliga tortiq etgan uchar otning ismi yoki laqabi¹” qalamga olinyapti. Bosh qahramondagi otning yuqori martabadagi otdan koʻmak soʻrashi xuddiki xalqning amaldorlardan yordam soʻrashi kabi tasvirni yuzaga keltiradi.

Xulosa. Sheʼrning tanqidiy motivlari jamiyatda keng tarqalgan illatlar – masʼuliyatsizlik, ikkiyuzlamachilik, noqulaylik va adolatsizlikni ochib beradi. Muqimiy bu motivlarni hajviy, ammo chuqur maʼno bilan tasvirlab, insonlarning oʻz xatti-harakatlariga eʼtibor berishini talab qiladi. Sheʼr tahlili shuni koʻrsatadiki, Hazrat Muqimiy ot obrazi orqali insonlarning eng muhim ijtimoiy va axloqiy kamchiliklarini yorqin va hajviy uslubda tasvirlay olgan. Ot va uning xatti-harakatlariga berilgan istehzoli taʼriflar shoirning badiiy isteʼdodi va hajviy kuchini namoyon etadi. Shu sababdan, “Hajvi ot” nafaqat oʻz davri uchun, balki hozirgi zamon uchun ham dolzarb badiiy asardir. Shu jihatdan, “Hajvi ot” nafaqat hazil uchun yozilgan asar, balki falsafiy va axloqiy maʼnoga ega badiiy yodgorlikdir. Bu asar hajv sanʼatining eng yorqin namunalari qatorida oʻqilishi va oʻrganilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zafarov X.T. Oʻzbek xalq dostonlarining tarixiy asoslari boʻyicha tekshirishlar. Jangovar otning qadimiy asoslariga doir//Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi boʻyicha tadqiqotlar. 4-kitob Poʻlkan shoir. –Toshkent:Fan, 1967.-B.65
2. Мукумий. Асарлар. VI жилдлик. II-жилд. Девон. Фафур Фулом. – Тошкент: 1972. – 276 б.
3. <https://uz.wikipedia.org>

¹ <https://uz.wikipedia.org>

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.